

PREDSTAVITEV MODELA FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE: PRELIMINARNI REZULTATI

PRESENTATION OF THE FUNCTIONAL EDUCATION MODEL FOR NURSES: PRELIMINARY RESULTS

Marija Horvat, mag. zdr.nege ¹, izr. prof.dr. Branko Gabrovec ²

¹Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

²Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, Slovenija

* E-pošta: marija.horvat@student.um.si

Uvod: *Vloga medicinskih sester v primarni oskrbi pri zgodnjem odkrivanju raka vključuje ovire, med katerimi sta najpogosteje pomanjkanje znanja in podpore, kar kaže na potrebo po izboljšavah v izobraževanju. Ne glede na stopnjo izobrazbe je za medicinske sestre pomembno, da se vključujejo v izobraževanja na področju presejalnega programa raka dojk.*

Metode: *Raziskava je bila kvantitativna in je temeljila na anketnem vprašalniku. V raziskavi je sodelovalo 37 medicinskih sester iz Slovenije in Hrvaške, zaposlenih na primarni ravni zdravstvenega varstva. Analiza podatkov je bila izvedena s programskim paketom SPSS Statistics 27.0. Zbrani podatki so bili obdelani z deskriptivno statistiko.*

Rezultati: *Medicinske sestre v obeh državah so pozitivno ocenile model funkcionalnega izobraževanja ter pridobljene kompetence po izvedenem izobraževanju. Ocene zadovoljstva z modelom funkcionalnega izobraževanja so bile ocenjene nekoliko višje v Sloveniji kot na Hrvaškem.*

Diskusija in zaključek: *V raziskavi so bili preučeni učinki modela funkcionalnega izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji in na Hrvaškem. Kljub majhnemu vzorcu raziskava kaže na pomen kontinuiranega strokovnega izobraževanja medicinskih sester.*

Ključne besede: *zdravstvena nega, izobraževanje, javno zdravje, rak dojk*

Abstract: *The role of nurses in primary care in the early detection of cancer includes obstacles, among which the most common is a lack of knowledge and support, which indicates the need for improvements in education. Regardless of the level of education, it is important for nurses to participate in education in the field of breast cancer screening programs.*

Methods: *The research was quantitative and based on a questionnaire. 37 nurses from Slovenia and Croatia, employed at the primary level of health care, participated in the research. Data analysis was performed with the SPSS Statistics 27.0 software package. The collected data were processed with descriptive statistics.*

Results: *Nurses in both countries positively evaluated the model of functional education and the acquired competences after the education. Ratings of satisfaction with the model of functional education were rated slightly higher in Slovenia than in Croatia.*

Discussion and conclusion: *The research examined the effects of the model of functional training of nurses in Slovenia and Croatia. Despite the small sample, the research points to the importance of continuous professional education of nurses.*

Keywords: *nursing, education, public health, breast cancer*

1 UVOD

Rak dojk je najpogosteje diagnosticiran rak pri ženskam in vodilni vzrok smrti (WCRF, AICR, 2018), prav tako najpogostejši rak v Evropi (ECIS, 2023). Stabilna incidenca in padajoča umrljivost zaradi raka dojke pri ženskah v državah z visokim dohodkom kažejo na uspeh presejalnih programov, diagnostike in zdravljenja medtem ko naraščajoča incidenca in umrljivost v drugih regijah odraža primanjkljaje zdravstvenega sistema (Bhangdia et al., 2023). V Evropi deluje nacionalni organiziran program za zgodnje odkrivanje raka dojke, v okviru katerega so ženske povabljene na presejalni pregled preko pisnih vabil ali elektronskih sporočil. Evropske smernice priporočajo presejalni pregled pri vseh ženskah, starih od 45 do 74 let. Za ženske, stare od 50 do 69 let je presejalni pregled priporočljiv vsaki 2 leti; za ženske, stare od 45 do 49 let vsake 2 do 3 leta; za ženske stare od 70 do 74 let vsake 3 leta (Europa Donna, 2022). Presejalni testi za raka dojke lahko odkrijejo raka v zgodnji fazi, ko ga je lažje zdraviti in zmanjšajo pozne diagnoze, smrti in stroške zdravljenja (CDC, 2025). V Sloveniji je bila udeležba žensk v presejalnem programu raka dojke za leto 2025 približno 78 % (Dora, 2026), medtem ko je na Hrvaškem znašala okoli 70 % (HZZJZ, 2026), kar kaže na možnost izboljšanja odziva, še posebej z uporabo ciljno usmerjenih izobraževalnih strategij za medicinske sestre na primarni ravni ker pridejo neposredno v stik s pacientkami.

Medicinske sestre gradijo zaupanje s posamezniki, družinami in skupnostmi ter s stalnim izobraževanjem, raziskavami in spremljanjem najboljših praks izboljšujejo svoje kompetence (ICN, 2025). Imajo ključno vlogo pri izobraževanju bolnic o raku dojke in spodbujanju žensk k sodelovanju pri presejalnih pregledih za raka dojke (Abu Awwad et al., 2022). Kljub temu je število izobraževalnih programov za medicinske sestre na področju napredovanega raka dojke omejeno in programi nimajo jasno opredeljenih standardov, teoretičnih okvirov in vključevanja pacientov. Prihodnji razvoj izobraževanj mora zagotoviti večjo transparentnost, uskladitev vsebine in učnih izidov s kliničnimi standardi ter rigorozno evalvacijo (Drury et al., 2022). V Evropi še vedno primanjkuje medicinskih sester z visoko stopnjo izobrazbe ali specializacijami, klinične specializacije in napredni študijski programi še niso dobro razviti (Skela – Savič, 2023). Sistematični pregled o vlogi medicinskih sester v primarni oskrbi pri zgodnji diagnostiki rakov (vključno z rakom dojke) ugotavlja številne ovire, vključno z pomanjkanjem znanja in podpore, kar zahteva izboljšave v izobraževanju in praksi (Skrobanski, 2019). Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti pri presejalnih pregledih in diagnosticiranju raka dojke (Perry et al., 2008) priporočajo, da vsi člani zdravstvenega tima, ki sodelujejo v presejalnih programih vključno z medicinskimi sestrami pridobijo ustrezno usposabljanje. Gre za priporočilo, ne za pravno obvezo držav članic Evropske unije. Periodična obnova licenc spodbuja stalni profesionalni razvoj in zagotavlja, da medicinske sestre ohranjajo aktualno znanje in spretnosti. Medicinska sestra na Hrvaškem mora obnoviti licenco vsakih šest let (HKMS, 2026), medtem ko je v Sloveniji ta obveznost predpisana vsakih sedem let (PISRS, 2020). Stalni profesionalni razvoj medicinskih sester poteka skozi celotno kariero, zato je ključno redno posodabljanje znanja in spretnosti (Vázquez-Calatayud et al., 2020). Ker medicinske sestre nimajo enotno zaključene stopnje izobrazbe, je ključno, da ne glede na izobrazbo nadaljujejo z izobraževanjem na področju preprečevanja raka in presejalnega programa za raka dojke (Horvat & Gabrovec, 2024).

Za podporo medicinskim sestram na primarni ravni zdravstva zaposlenimi v ambulantni družinski medicine in dispanzerja za ženske v Sloveniji in Hrvaški je bil razvit model funkcionalnega izobraževanja. Ta vključuje interaktivno delavnico, praktične vaje in usmeritve za komunikacijo s ciljnim skupinami. Model temelji na konceptih Health Belief Modela (HBM), ki so bili adaptirani za delo medicinske sestre pri spodbujanju za mamografski pregled.

V članku so predstavljeni preliminarni rezultati ankete zadovoljstva med sodelujočimi medicinskimi sestrami v Hrvaški in Sloveniji, ki omogočajo vpogled v dojemanje uporabnosti in praktične vrednosti modela v vsakodnevni praksi.

2 METODE

Za izvedbo študije smo uporabili kvantitativni, neeksperimentalni pristop z namenom ocenitev zadovoljstva medicinskih sester z Modelom funkcionalnega izobraževanja, pridobljenimi kompetencami ter dojemanje uporabnosti modela pri spodbujanju udeležbe žensk v presejalni program raka dojk. Vzorec so sestavljale medicinske sestre, zaposlene na primarni ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji in na Hrvaškem.

2.1 Opis vzorca

Model funkcionalnega izobraževanja smo predstavili medicinskim sestram zaposlenimi na primarni ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji in Hrvaški. V Sloveniji je sodelovalo 17 medicinskih sester, na Hrvaškem pa 20 medicinskih sester. Vključili smo medicinske sestre, zaposlene v ambulanti družinske medicine in dispanzerja za ženske. Medicinske sestre na primarni ravni zdravstvenega varstva prihajajo vsakodnevno v neposreden stik s pacientkami, lahko vplivajo na spremembo zdravstvenega vedenja ter imajo ključno vlogo pri spodbujanju udeležbe v presejalni program raka dojk.

2.2 Raziskovalno okolje

Predstavitev modela funkcionalnega izobraževanja je bila izvedena v Sloveniji in na Hrvaškem. Pred predstavitvijo modela funkcionalnega izobraževanja smo pridobili potrebna soglasja zdravstvenih domov. K sodelovanju sta bila povabljena Zdravstveni dom Celje v Sloveniji in Zdravstveni dom Zagreb – Centar v Zagrebu. Pridobljeno je bilo tudi soglasje Zbornice – Zveze v Sloveniji in Hrvaške komore medicinskih sester na Hrvaškem za izvajanje izobraževanja in dodelitev licenčnih točk. Trenutno potekajo dogovori za vključitev Zdravstvenega doma Ljubljana v nadaljnje izvedbe izobraževanja.

2.3 Predstavitev Modela funkcionalnega izobraževanja

Model funkcionalnega izobraževanja smo oblikovali na podlagi Modela zdravstvenega prepričanja (HBM) in glavnega dela raziskave v okviru doktorske naloge kjer nas je zanimala samoocena medicinskih sester, izvajanje preventivnih dejavnosti in identifikacija potreb po izobraževanju za preventivne dejavnosti v okviru presejalnega programa raka dojk. Rezultati naše študije so pokazali na zmerno raven znanja medicinskih sester, visoko raven motivacije, nizko udeležbo v izobraževalnih dejavnostih in izrazito potrebo po dodatnem znanju na področju presejalnih pregledov raka dojk.

HBM so v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja razvili socialni psihologi v ameriški javni zdravstveni službi: Irwin M. Rosenstock, Godfrey M. Hochbaum, S. Stephen Kegels in Howard Leventhal (Alyafei & Easton-Carr, 2024). Model so razvijali, da bi lažje razumeli preventivno zdravstveno vedenje, zlasti da bi razložili visoko neodzivnost ljudi pri programih za preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni (Rosenstock, 1974; Champion & Sugg Skinner, 2008). Glavni koncepti HBM modela so zaznana dovzetnost, zaznana resnost, zaznane koristi, zaznane ovire, spodbuda za ukrepanje in samoefikasnost (Champion & Sugg Skinner, 2008).

Model funkcionalnega izobraževanja je bil oblikovan na podlagi konceptov modela zdravstvenega prepričanja. Model smo vsebinsko in terminološko prilagodili specifičnemu okolju ambulate družinske

medicine in dispanzerja za ženske. Izvirne koncepte modela zdravstvenega prepričanja smo preoblikovali v praktično usmerjene in opredeljene elemente ter s adaptacijo ohranili teoretično strukturo modela. Pri adaptaciji konceptov HBM smo večino konstruktov preoblikovali in prilagodili, medtem ko smo koncept spodbuda za ukrepanje ohranili v izvorni obliki.

Tabela 1. Izvorni in prilagojeni koncepti

Model zdravstvenega prepričanja		Model funkcionalnega izobraževanja	
<i>Zaznana dovzetnost</i>	➡	<i>Prepoznavanje tveganja</i>	
<i>Zaznana resnost</i>	➡	<i>Poudarjanje resnosti</i>	
<i>Zaznana korist</i>	➡	<i>Poudarjanje koristi</i>	
<i>Zaznane ovire</i>	➡	<i>Premagovanje ovir</i>	
<i>Spodbuda za ukrepanje</i>	➡	<i>Spodbuda za ukrepanje</i>	
<i>Samoučinkovitost</i>	➡	<i>Krepitev samozavesti</i>	

Model funkcionalnega izobraževanja je bil predstavljen medicinskim sestram in strukturiran v fazah, kot je prikazano v Tabeli 2.

Tabela 2. Faze modela funkcionalnega izobraževanja

Faza izobraževanja	Vsebina	Cilj
<i>1. Teorija</i>	Teorija o raku, simptomi raka dojke, vrste raka dojke, metode odkrivanja, zdravljenja, zgodnjega zdravljenja, možnosti	Osvežiti obstoječe strokovno znanje Nadgraditi s sodobnimi informacijami o teoriji o raku, vrsti in metodah zdravljenja
<i>2. Predstavitev modelov</i>	Predstavitev modela zdravstvenega prepričanja Predstavitev modela funkcionalnega izobraževanja	Seznanitev s koncepti, ki podpirajo preventivno prakso glede presejanja raka dojke
<i>3. Profesionalna komunikacija</i>	Strokovno usmerjena komunikacija – pomen empatije in ciljno usmerjene komunikacije	Krepitev komunikacijskih veščin za učinkovito motivacijo žensk

4. <i>Delavnica interakcije</i>	Praktično izvajanje vloge medicinske sestre; komunikacija, svetovanje, nasvet, spodbujanje in usmerjanje	Povezava teorije s prakso in večino ter aktivno delo s ženskami
5. <i>Refleksija in samorefleksija</i>	Analiza lastne izvedbe, možni izzivi in izboljšanje	Krepiti profesionalni razvoj
6. <i>Smernice za presejalni program</i>	Uporaba smernic glede presejalnega programa raka dojk	Seznanitev s protokolom in smernicah

Medicinske sestre smo spodbujali k aktivnemu pristopu pri prepoznavanju rizičnih skupin ter prilagajanju glede na individualne potrebe žensk. Poudarek smo namenili rizičnim skupinam in tudi skupini mlajših žensk, ki niso aktivno vključene v presejalni program, pri katerih je pomembno ozavestiti krepitev odgovornosti za lastno zdravje dojk. Namen modela funkcionalnega izobraževanja je, da omogoča celosten pristop k preventivi raka dojk pri vseh starostnih skupinah. Model naj bi usmerjal medicinske sestre glede uporabe različnih preventivnih strategij kot so napotitev na ultrazvok dojk, spodbudo za redno izvajanje samopregleda dojk in motivacijo žensk za udeležbo na mamografijo. Končni cilj modela je povečanje odzivnosti žensk na mamografijo in izboljšanje zgodnjega odkrivanja raka dok.

2.4 Zbiranje podatkov

Podatki so bili zbrani s strukturiranim anketnim vprašalnikom zadovoljstva po predstavitvi Modela funkcionalnega izobraževanja. Za potrebe te študije smo samostojno pripravili anketni vprašalnik, saj noben obstoječi instrument ni ustrezno zajel specifičnih vprašanj, povezanih z zadovoljstvom medicinskih sester na primarni ravni zdravstvenega varstva in njihovimi izobraževalnimi potrebami v okviru presejalnega programa za raka dojk ter predstavitve Modela funkcionalnega izobraževanja. Sprva je bil zasnovan v slovenščini, nato pa prilagojen in preveden v hrvaščino.

Anketni vprašalnik smo medicinskim sestram razdelili po predstavitvi modela, ki je trajala približno dve uri. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov in je skupaj vseboval 18 vprašanj zaprtega tipa. Prvi sklop je vključeval 10 vprašanj, ki so se nanašala na identifikacijo kompetenc in čustev, pridobljenih z izobraževanjem. Drugi sklop je vseboval 6 vprašanj o ustreznosti in uporabnosti Modela funkcionalnega izobraževanja in tretji sklop je vključeval 2 vprašanja, ki sta se nanašala na zadovoljstvo z modelom funkcionalnega izobraževanja.

Za merjenje identifikacije kompetenc in čustev, pridobljenih z izobraževanjem, ter ustreznosti in uporabnosti modela je bila uporabljena petstopenjska Likertova lestvica (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam). Za vprašanja o zadovoljstvu z modelom je bila prav tako uporabljena petstopenjska Likertova lestvica (1 – sploh nisem zadovoljna, 2 – nisem zadovoljna, 3 – neodločna sem, 4 – zadovoljna sem, 5 – zelo sem zadovoljna).

V tem prispevku so predstavljeni rezultati vseh treh sklopov anketnega vprašalnika zadovoljstva z Modelom funkcionalnega izobraževanja.

2.5 Analiza podatkov

Analiza podatkov je bila izvedena s programskim paketom SPSS Statistics 27.0. Zbrani podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko. Rezultati ankete zadovoljstva so predstavljeni s frekvencami in odstotki.

2.6 Etični vidiki

Etična odobritev je bila pridobljena s strani Nacionalnega odbora za medicinsko etiko v Sloveniji (številka odobritve 0120-241/2021/8). Študija je bila izvedena v skladu z etičnimi načeli Helsinške deklaracije. Na Hrvaškem je etično odobritev podelila pristojna etična komisija sodelujoče zdravstvene ustanove, v skladu z nacionalnimi predpisi, ki urejajo raziskave v okviru doktorskega študija. Dovoljenje za izvajanje izobraževanja in predstavitev Modela funkcionalnega izobraževanja so potrdili tudi vodstva sodelujočih zdravstvenih ustanov ter Zbornica – Zveza v Sloveniji in Hrvaška komora medicinskih sester. Pred sodelovanjem so bile vse medicinske sestre na primarni ravni zdravstvenega varstva s strani vodstva povabljene k prostovoljni udeležbi v izobraževanju z Modelom. Podpis prisotnosti za dodelitev licenčnih točk je bil zbran na ločeni listi, ki ni bila povezana z anketnimi vprašalniki, s čimer je bila zagotovljena anonimnost in udeleženci so imeli pravico do zavrnitve ali odstopitve iz izobraževanja. Zbiranje podatkov je bilo izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Sloveniji in na Hrvaškem.

3 REZULTATI

V raziskavo je sodelovalo skupno 37 medicinskih sester. V Sloveniji je sodelovalo 17 medicinskih sester medtem ko je na Hrvaškem sodelovalo 20 medicinskih sester. Vse udeleženske so bile zaposlene na primarni ravni zdravstva oziroma v ambulanti družinske medicine in dispanzerja za ženske.

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave razdeljene v tri vsebinske sklope: Identifikacija kompetenc in čustev pridobljenih z izobraževanjem, Ustreznost in uporabnost modela funkcionalnega izobraževanja ter Zadovoljstvo z modelom funkcionalnega izobraževanja.

Tabela 1. Identifikacija kompetenc in čustev pridobljenih z izobraževanjem

	n	Povprečje	Standardni odklon	n	Povprečje	Standardni odklon
	Slovenija	Slovenija	Slovenija	Hrvaška	Hrvaška	Hrvaška
Kompetence in čustva	17	4,65	0,276	20	4,30	0,339
R-Negotovost	17	2,65	1,935	20	1,50	0,761
Proaktivnost	17	4,53	1,068	19	4,58	0,607
Ustvarjalnost	17	4,88	0,332	19	4,53	0,612
Organiziranost	17	4,94	0,243	20	4,55	0,605
Odločnost	17	4,88	0,332	20	4,60	0,503
Zadovoljstvo	17	4,88	0,332	20	4,65	0,489
Motivacija	17	4,94	0,243	19	4,63	0,496
Samozavest	17	4,88	0,332	20	4,70	0,470
Znanje	17	4,94	0,243	19	4,68	0,478
Strokovnost	17	5,00	0,000	20	4,70	0,470

Standardni odkloni so bili večinoma nizki. Medicinske sestre so po izobraževanju visoko ocenile pridobljene kompetence in čustva v obeh državah. Najvišje ocenjene postavke v Sloveniji so bile strokovnost, organiziranost, motivacija in znanje, medtem ko so na Hrvaškem najvišje ocenile samozavest, strokovnost in znanje. Spremenljivka negotovost je bila pred analizo reverzno kodirana, da so vse spremenljivke usklajene v isto smer merjenja. Povprečna vrednost reverzno kodirane spremenljivke negotovosti je v Sloveniji znašala $M = 2,65$ ($SD = 1,94$), na Hrvaškem pa $M = 1,50$ ($SD = 0,76$).

Tabela 2. Ustreznost in uporabnost modela funkcionalnega izobraževanja

	n	Povprečje	Standardni odklon	n	Povprečje	Standardni odklon
	Slovenija	Slovenija	Slovenija	Hrvaška	Hrvaška	Hrvaška
Ustreznost in uporabnost modela	17	4,99	0,040	20	4,66	0,453
Cilji izobraževanja so ustrezali vašim potrebam.	17	4,94	0,243	19	4,63	0,597
Model funkcionalnega izobraževanja je uporaben za interno izobraževanje medicinskih sester na področju presejalnega programa raka dojk.	17	5,00	0,000	20	4,60	0,598
Čas namenjen temi o presejalnem programu za raka dojk in preventivnimi dejavnostmi je bil primeren.	17	5,00	0,000	20	4,65	0,489
Kakovost, prezentacija in literatura so bili primerno in koristno pripravljene.	17	5,00	0,000	20	4,70	0,470
Menim, da model funkcionalnega izobraževanja lahko zelo pomaga medicinskim sestram pri kakovostnem izvajanju preventivne dejavnosti za povečanje odzivnosti žensk na presejalni program raka dojk.	17	5,00	0,000	20	4,70	0,571
Model funkcionalnega izobraževanja na področju presejalnega programa za raka dojk je koristen za medicinske sestre zaposlene v ambulanti družinske medicine in dispanzerju za ženske.	17	5,00	0,000	20	4,70	0,470

Medicinske sestre so zelo visoko ocenile ustreznost in uporabnost Modela funkcionalnega izobraževanja v Sloveniji ($M=4,99$) in Hrvaški ($M=4,66$). Medicinske sestre v Sloveniji so najvišje ocenile uporabnost modela, primernost časa izobraževanja ter kakovost predstavitve. Medicinske sestre na Hrvaškem so kot zelo koristne ocenile kakovost predstavitve, uporabnost modela in pomoč pri izvajanju preventivnih dejavnosti.

Tabela 3. Zadovoljstvo s modelom funkcionalnega izobraževanja

	n	Povprečje	Standardni odklon	n	Povprečje	Standardni odklon
	Slovenija	Slovenija	Slovenija	Hrvaška	Hrvaška	Hrvaška
Splošno zadovoljstvo	17	5,00	0,000	20	4,63	0,483
Kako ste zadovoljni s predstavitvijo modela funkcionalnega izobraževanja?	17	5,00	0,000	20	4,60	0,503
Kako ste zadovoljni s pridobivanjem novim kompetenc glede preventivnih dejavnosti za povečanje odzivnosti žensk na presejalni program za raka dojk?	17	5,00	0,000	20	4,65	0,489

Splošno zadovoljstvo je bilo višje v Sloveniji ($M = 5,00$) kot na Hrvaškem ($M = 4,63$). Medicinske sestre v Sloveniji so bile popolnoma zadovoljne s predstavitvijo modela in pridobljenimi kompetencami.

Na Hrvaškem je bilo zadovoljstvo prav tako visoko ($M = 4,60-4,65$), kar kaže na pozitivno oceno modela tudi v tej skupini.

4 DISKUSIJA

Rezultati raziskave kažejo, da so medicinske sestre v Sloveniji in Hrvaški zelo pozitivno ocenile model funkcionalnega izobraževanja ter pridobljene kompetence po izvedenem izobraževanju. V prvem sklopu identifikacije kompetenc in čustev pridobljenih z izobraževanjem v Sloveniji najvišje so ocenjene kompetence, kot so strokovnost, znanje, organiziranost in motivacija. Na Hrvaškem najdemo tudi podobno kjer so medicinske sestre visoko ocenile samozavest, znanje in strokovnost. Rezultati v raziskavi (Kissal & Kartal, 2019), kažejo, da izobraževalni programi, osnovani na Health Belief Modelu, pomembno izboljšajo zdravstvena prepričanja ter veščine samopregledovanja dojk pri študentih zdravstvene nege. Ti rezultati so skladni z ugotovitvami v naši raziskavi, kjer so udeleženske prav tako poročale o izboljšanju kompetenc po izvedenem izobraževanju. Rezultati iz tega kažejo, da je izobraževanje z modelom uspešno prispevalo k krepitvi strokovne samozavesti in pripravljenosti za delo na področju presejalnega programa raka dojk. Rezultati naše raziskave so primerljivi s raziskavo (Ceber et al., 2010), kjer je izobraževalna intervencija pozitivno vplivala na znanje in prakso medicinskih sester in babic glede prakse zgodnjega odkrivanja raka dojk.

Medicinske sestre v naši raziskavi so po izobraževanju poročale o nizki stopnji negotovosti, pri čemer so bile v Sloveniji nekoliko bolj samozavestne kot na Hrvaškem. Nižje vrednosti pri spremenljivki negotovosti v obeh državah kažejo, da se je po izvedenem izobraževanju zmanjšal občutek negotovosti pri izvajanju preventivnih aktivnosti.

V drugem sklopu glede ustreznosti in uporabnosti modela funkcionalnega izobraževanja iz rezultatov je razvidno, da so model udeleženske v obeh državah ocenile kot zelo ustreznega in uporabnega. Naši rezultati so primerljivi z raziskavo (Mahmoud et al., 2018), ki je ugotovila, da izobraževalna intervencija, zasnovana na modelu zdravstvenega prepričanja pomembno izboljša znanje ter spodbuja izvajanje preventivnih aktivnosti na področju raka dojk. Visoke ocene v naši raziskavi kažejo, da so bile vsebine izobraževanja dobro prilagojene potrebam medicinskih sester, zlasti na področju presejalnega programa raka dojk.

Posebej pomembno je, da so udeleženske izpostavile uporabnost modela za interno izobraževanje ter njegovo praktično vrednost pri vsakodnevnem delu v ambulantah družinske medicine in dispanzerjih za ženske.

V tretjem sklopu, ki se nanaša na zadovoljstvo z modelom funkcionalnega izobraževanja so bile ocene nekoliko višje v Sloveniji kot na Hrvaškem. Razlike so majhne in ne zmanjšujejo splošno pozitivne ocene modela v obeh državah. Visoke ocene uporabnosti in zadovoljstva z modelom funkcionalnega izobraževanja so v skladu z ugotovitvami v raziskavi (Abu Abed et al., 2025) katera poudarja, da izobraževalne intervencije, ki temeljijo na modelu zdravstvenega prepričanja na splošno izboljšujejo znanje in prepričanja udeležencev ter priporočajo vključevanje kontinuiranega spremljanja za večjo učinkovitost programov.

Vključitev dveh držav predstavlja pomembno prednost raziskave, saj omogoča primerjalni vpogled v različna delovna okolja. Potreba po kontinuiranem strokovnem izobraževanju medicinskih sester je prisotna v obeh državah, kar potrjuje relevantnost obravnavanega modela funkcionalnega izobraževanja za medicinske sestre. Najpomembnejša omejitev raziskave je majhen vzorec (sodelovalo je 37 medicinskih sester), zaradi česar rezultatov ni mogoče posploševati na celotno populacijo. Obstajajo tudi razlike v delovnih navadah in organizaciji dela. Trenutno potekajo dogovori za izvedbo funkcionalnega modela izobraževanja, kar bi v prihodnje omogočilo večji vzorec ter bolj zanesljivo in splošno posplošitev rezultatov.

5 ZAKLJUČEK

Raziskava je pokazala, da so medicinske sestre v obeh državah visoko ocenile model funkcionalnega izobraževanja, zadovoljstvo z modelom ter pridobljene kompetence. Ugotovljena je tudi potreba po kontinuiranem izobraževanju, ki lahko zelo pomaga medicinskim sestram pri kakovostnem izvajanju preventivne dejavnosti za povečanje odzivnosti žensk na presejalni program raka dojk. Kljub majhnemu vzorcu in omejeni posplošljivosti rezultati potrjujejo pomen kontinuiranega strokovnega izobraževanja medicinskih sester. V prihodnje se raziskava nadgrajuje z vključitvijo večjega vzorca udeleženk.

ZAHVALA

Avtorji se za sodelovanje zahvaljujejo vsem sodelujočim medicinskim sestram ter zdravstvenim domovom za sodelovanje in koordinacijo. Posebna zahvala gre glavnim medicinskim sestram za organizacijsko podporo.

IZJAVA O FINANCIRANJU

Raziskava ni bila financirana s strani javnih, komercialnih ali neprofitnih organizacij.

6 IZJAVA O DOSTOPNOSTI RAZISKOVALNIH PODATKOV

Podatki, uporabljeni v raziskavi, so na voljo pri avtorjih na utemeljeno zahtevo.

7 LITERATURA

- 1 Abu Awwad, D., Hossain, S. Z., Mackey, M., Brennan, P., & Adam, S. (2022). Optimising awareness and knowledge of breast cancer screening for nurses through train-the-trainer workshops. *Journal of Cancer Education*, 37(4), 1209–1219. <https://doi.org/10.1007/s13187-020-01942-8>
- 2 Alyafei, A., & Easton-Carr, R. (2024). The Health Belief Model of behavior change. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK606120/>
- 3 Abed, A. S. A., Garcia-Valdes, L., Taha, H., & Amezcua-Prieto, C. (2025). Health belief model-based educational interventions for knowledge, beliefs, and intentions on mammography: a systematic review. *BMC Women's Health*, 26(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s12905-025-04218-9>
- 4 Brown, S. L., & Kartoz, C. (2014). Breast cancer risk assessment in primary care. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 39(5), 313–318. <https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000068>
- 5 Bhangdia, K., May, M., Kocarnik, J., et al. (2026). Global, regional, and national burden of breast cancer among females, 1990–2023, with forecasts to 2050: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *The Lancet Oncology*, 27, 302–326.
- 6 Champion, V. L., & Skinner, C. S. (2008). The health belief model. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* (pp. 45–65). Jossey-Bass.
- 7 Ceber, E., Türk, M., & Çiçeklioğlu, M. (2010). The effects of an educational program on knowledge of breast cancer, early detection practices and health beliefs of nurses and midwives. *Journal of Clinical Nursing*, 19(15–16), 2363–2371. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03150.x>
- 8 Cardoso, R., Ola, I., Jansen, L., Hackl, M., Ihle, P., Francart, J., et al. (2025). Breast cancer incidence, by stage at diagnosis, and mortality in 21 European countries in the era of mammography screening: An international population-based study. *The Lancet Regional Health – Europe*, 62, 101574. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2025.101574>
- 9 Drury, A., Dowling, M., Díez de los Ríos de la Serna, C., et al. (2022). Advanced breast cancer education for cancer nurses: A systematic review. *Nurse Education Today*, 117, 105477. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105477>
- 10 Državni presejalni program za raka dojke DORA. (2026). Letno poročilo 2025. Onkološki inštitut Ljubljana. <https://dora.onko-i.si/dokumenti>
- 11 European Cancer Information System. (2023). 2022 new cancer cases and cancer deaths on the rise in the EU. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/CancerEstimates2022_factsheet.pdf
- 12 Hrvatska komora medicinskih sestara. (2026). Licence. <https://www.hkms.hr/licence>
- 13 Horvat, M., & Gabrovec, B. (2025). Vpliv izobraževalnih intervencij za presejalni program raka dojke na medicinske sestre in babice v nerazvitih državah. In I. Eržen & B. Gabrovec (Eds.), *Javno zdravje – most do boljšega zdravja in odpornosti v skupnosti: NKJZ: zbornik recenziranih prispevkov in povzetkov: 3. nacionalna konferenca javnega zdravja z mednarodno udeležbo* (pp. 338–347). Nacionalni inštitut za javno zdravje.
- 14 Health and Economic Benefits of Breast Cancer Interventions, 2025. Center for Disease Control and Prevention. Dostopno na: <https://www.cdc.gov/nccdphp/priorities/breast-cancer.html>

- 15 Kissal, A., & Kartal, B. (2019). Effects of health belief model-based education on health beliefs and breast self-examination in nursing students. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 6(4), 403–410. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_17_19
- 16 Mahmoud, M. H., Sayed, S. H., Ibrahim, H. A. F., & Mohammed, E. (2018). Effect of health belief model-based educational intervention about breast cancer on nursing students' knowledge, health beliefs and breast self-examination practice. *International Journal of Studies in Nursing*, 3(3). <https://doi.org/10.20849/ijsn.v3i3.503>
- 17 Perry, N., Broeders, M., de Wolf, C., Törnberg, S., Holland, R., & von Karsa, L. (2008). European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis: Fourth edition—summary document. *Annals of Oncology*, 19(4), 614–622. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdm481>
- 18 Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. (2020). Uradni list Republike Slovenije, št. 152/20. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14015>
- 19 Hrvatski zavod za javno zdravstvo. (2026). Rano otkrivanje raka dojke. <https://www.hzjz.hr/nacionalni-programi/rano-otkrivanje-raka-dojke/>
- 20 International Council of Nurses. (2025, June). Renewing the definitions of “nursing” and “a nurse”: Final project report. https://www.icn.ch/sites/default/files/2025-06/ICN_Definition-Nursing_Report_EN_Web_0.pdf
- 21 Rosenstock, I. M., 1974. The Health Belief Model and Personal Health Behavior. *Health Education Monographs*, 2(4), pp. 354–386.
- 22 Screening and early detection, 2022. Dostopno na: <https://www.europadonna.org/breast-cancer/screening-and-early-detection/>
- 23 Skela-Savič, B. (2023). Nursing development should now become a priority for health systems in Europe. *Nursing Development*, PMID: 37799413.
- 24 Skrobanski, H., Ream, E., Poole, K., & Whitaker, K.L., 2019. Understanding primary care nurses' contribution to cancer early diagnosis: A systematic review. *European Journal of Oncology Nursing*. Volume 41, August 2019, pp.149-164
- 25 Vázquez-Calatayud, M., Errasti-Ibarrondo, B., & Choperena, A. (2021). Nurses' continuing professional development: A systematic literature review. *Nurse Education in Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102963>
- 26 World Cancer Research Fund, & American Institute for Cancer Research. (2018). Diet, nutrition, physical activity and breast cancer. <https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Breast-cancer-report.pdf>